

**СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕСТРУКТИВНЫМ
ВЫВИХОМ ПРИ ДЕФЕКТЕ ЭПИФИЗА ГОЛОВКИ БЕДРА**

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Главный научный сотрудник, Доктор медицинских наук

Андреев П.С.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Ведущий научный сотрудник, Кандидат медицинских наук

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Главный научный сотрудник, Доктор медицинских наук

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Ведущий научный сотрудник, Кандидат физико-математических наук

**MODERN APPROACH TO THE ISSUE OF TREATMENT OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE
DISLOCATION DUE TO FEMORAL HEAD EPIPHYSUS DEFECT**

Skvortsov A.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Chief Researcher, Doctor of Medical Sciences

Andreev P.

*State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Leading Researcher, Candidate of Medical Sciences

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Chief Researcher, Doctor of Medical Sciences

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Leading Researcher, Candidate of Physical and Mathematical Sciences

Аннотация

Пациенты с различными видами ортопедических осложнений острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита в области тазобедренного сустава в виде полного дефекта эпифиза головки бедренной кости составили 19,7% от числа всех больных. С целью восстановления конгруэнтности в суставе и сохранения потенции ПОБК к росту этим больным показана пересадка части подвздошной кости области передне-верхней ости, содержащей апофиз с ростковой пластинкой и питающей мышечной ножкой на культю шейки бедра. Положительный результат лечения получен в 6 случаях из 7.

Abstract

Patients with various kinds of orthopedic complications of acute hematogenous osteomyelitis metaepiphyseal in the hip in the form of a complete defect of the epiphysis of the femoral head constituted 19,7% of all patients. In order to restore the congruence of the joint preservation and potency POBK to increase these patients shows the change of the ilium anterior-upper spine containing apophysis with sprout plate and feed the muscle on the leg stump of the femoral neck. Positive results were obtained in 6 cases out of 7.

Ключевые слова: проксимальный отдел бедра, острый гематогенный метаэпифизарный остеомиелит.

Keywords: proximal femur, acute hematogenous metaepiphyseal osteomyelitis.

Гематогенный остеомиелит до сих пор является распространенным заболеванием, составляя 6-10% всех гнойно-воспалительных заболеваний [1, 2]. При этом заболеваемость составляет 0,3-0,75% на 1000 детского населения. Последствия гематогенного остеомиелита составляют от 8,6 до 12% в структуре гнойно-септических заболеваний, а среди ортопедической патологии последствия гематогенного остеомиелита составляют от 3 до 6% [2, 3]. Количество ортопедических осложнений (вывихи, деформации, укорочения, контрактуры и анкилозы крупных суставов) составляют от 31 до 71% [3, 4]. У детей тяжесть заболевания в отдаленные сроки усугубляется поражением метаэпифизарных зон, нередко с деструкциями проксимального отдела бедра различной выраженности, что приводит к формированию симптома-комплекса «неопорное бедро», ведущего к нарушению дальнейшего формирования всего опорно-двигательного аппарата [5].

В отделении детской ортопедии НИЦТ «ВТО» (в дальнейшем Травмцентр ГАУЗ РКБ МЗ РТ) на лечении находилось 86 пациентов (88 суставов) с различными формами поражения тазобедренного сустава, вследствие перенесенного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита (ОГМЭО). Из них у 73 пациентов наблюдались деструктивные поражения ПОбК различной выраженности. Осложнение перенесенного ОГМЭО в виде полного дефекта эпифиза головки бедренной кости нередко, и наблюдалось нами у 14 (19,7%) пациентов от числа этих больных (основная группа).

Отсутствие, вследствие деструктивного процесса, эпифиза головки бедренной кости ведет к прекращению роста шейки и головки бедра. Этим объясняется различный подход к лечению больных данной группы в зависимости от их возраста. У пациентов школьного возраста применялись оперативные вмешательства, направленные на открытое вправление культы шейки бедра с транспозицией большого вертела, открытое вправление культы шейки бедра с формированием крыши вертлужной впадины и последующим удлинением бедра.

У больных дошкольного возраста, когда интенсивность роста шейки значительна, нами применялась пластика эпифиза головки бедренной кости путем переноса части крыла подвздошной кости, включающей передне-верхнюю ость с питающей мышечной ножкой и подлежащими ростковыми костно-хрящевыми элементами, в позицию отсут-

ствующего эпифиза головки бедренной кости (патент РФ №2125848). Это позволяет обеспечить последующий рост шейки бедра с созданием конгруэнтной к вертлужной впадине поверхности головки бедренной кости.

Показанием к оперативному лечению служит полный дефект эпифиза головки бедренной кости у больных дошкольного и младшего школьного возраста (рис. 1 а). Отметим, что деформация проксимального отдела бедренной кости (ПОбК) при этом значения не имеет. Операция выполнима даже в случае сочетания дефекта эпифиза головки бедра с отсутствием одного из кортикальных слоев шейки. Оперативное вмешательство осуществляют в два этапа по следующей схеме. Из доступа разрезом от *spina iliaca anterior superior* с огибанием большого вертела до подвертельной области выделяют переднюю стенку капсулы тазобедренного сустава между *m.tensor fascia latae* и передним краем *m.gluteus medius*. Производят клиновидную резекцию подвздошной кости одним блоком, в котором содержится передневерхняя ость с ростковой пластинкой (1) и сухожилием мышцы, натягивающей широкую фасцию бедра (2), и его временно откидывают книзу. Вскрывают рубцово измененную капсулу тазобедренного сустава, выделяют культю шейки бедренной кости (3), на которой отсутствует эпифиз, и вывихивают ее в рану. Осуществляют подготовку ложа, соответствующего по форме несвободному трансплантату (1) на торце шейки, куда внедряют подготовленный трансплантат (рис. 1 б), и фиксируют его спицами. Таким образом, передневерхняя ость и ростковая пластинка помещены в позицию отсутствующего эпифиза головки бедренной кости, а *m. tensor fascia latae* выполняет роль питающей ножки. Рану послойно ушивают до дренажа, а конечность фиксируется кокситной гипсовой повязкой в положении наружной ротации.

Второй этап операции производят через 3-4 месяца после сращения костного аутотрансплантата на питающей ножке с торцом шейки бедренной кости. Удаляют фиксирующие спицы. От перенесенного аутотрансплантата без повреждения хряща отсекают сухожилие *m. tensor fascia latae* (2) и подшивают ее к прежнему месту прикрепления. Освобождают от рубцовых тканей вертлужную впадину, удаляют выступы и другие неровности, имеющиеся на ее дне. Производят открытое вправление вновь созданной головки бедренной кости в вертлужную впадину (рис. 1в).

Рис. 1. Способ лечения полного дефекта эпифиза головки бедренной кости: а – формирование ложа на торце шейки бедра, б – пересадка апофиза на питающей ножке в позицию отсутствующего эпифиза головки бедра, в – после отсечения питающей ножки подшивание её к прежнему месту прикрепления

При нарушении возрастных углов антеворсии (АТ) и шеечно-диафизарном угле (ШДУ) производят деторсионно-варизирующую остеотомию с формированием ШДУ и угла АТ в пределах возрастной нормы с фиксацией в аппарате Илизарова. На подвздошную кость накладывают тазовую дугу, а на нижнюю треть бедра - кольцевую опору аппарата Илизарова. Проксимальный отдел бедра фиксируют с помощью стержневых элементов. Кольцевую опору соединяют штангами. Стержневые элементы соединяют с помощью штанг с дистальной кольцевой опорой для коррекции угла АТ и ШДУ. Если корригирующую остеотомию не производили, аппарат Илизарова накладывают без фиксации проксимального отдела бедренной кости для разгрузки сустава, разработки движений в суставе с возможностью контроля и, при необходимости, изменения величины суставной щели. Этапность способа, его малотравматичность позволяют применять его у детей с двухлетнего возраста.

Данный способ был применен у 7 больных в возрасте от 2 до 6 лет, причем у трех больных во время операции мы обнаружили, что дефект эпифиза головки бедренной кости сочетался с дефектом одного из кортикальных слоев шейки бедренной кости, не установленного рентгенологически.

Описанный способ был применен и у этих больных.

С целью малотравматичного взятия трансплантата на питающей ножке разработан и применен режущий инструмент для костных операций.

Значительный интерес ортопедов, занимающихся вопросами реконструкции проксимального отдела бедра при различных видах его дефекта, представляет вопрос отдаленных результатов лечения больных указанной группы, тем более что многие исследователи указывают на ограниченные по времени локомоторные возможности тазобедренного сустава. С этой целью на рис. 2 а, б, представлена демонстрация истории болезни больной Б-ная Н., 3 лет (история болезни №1322). Диагноз при поступлении: деструктивный вывих правой бедренной кости с дефектом эпифиза головки бедренной кости. Предварительное лечение больной не проводилось (рис. 2 а, б). В марте 1989 г. произведена пересадка ауто трансплантата, взятого из крыла подвздошной кости, содержащей ростковую пластинку и питающую мышечную ножку. Через 3 месяца осуществлен второй этап - отсечение питающей ножки, деторсионно-варизирующая остеотомия. Через год, ввиду скошенности крыши вертлужной впадины, сформирован ауто-навес.

Рис. 2. Рентгенограммы больной Б-ой Н., 3 лет (и/б. №1322). Диагноз при поступлении: деструктивный вывих правой бедренной кости с полным дефектом эпифиза головки бедренной кости: А – прямая проекция, Б – аксиальная проекция.

В дальнейшем больной (1993 г.) проведена повторная операция в виде транспозиции большого вертела по Лексеру-Уитмену. В возрасте 14 лет

(рис. 3) произведено удлинение бедра на 6 см. Контрольный (отдаленный) осмотр произведен через 15 лет (рис. 4).

а

б

Рис. 3. Рентгенограммы той же больной, отдаленный результат: а - процесс удлинения бедра – через 11 лет после проведенной реконструкции ПОБК; б – рентгенография тазобедренного сустава через 15 лет после операции

Рис. 4. Функциональный результат лечения той же больной через 15 лет с момента операции

Выводы

- больные с полным дефектом эпифиза головки бедренной кости составили 19,7 % от числа всех больных с различными видами деструктивных осложнений ОГМЭО в области тазобедренного сустава;

- больным с полным дефектом эпифиза головки бедренной кости показана пересадка части подвздошной кости области передне-верхней ости, содержащей апофиз с ростковой пластинкой и питающей мышечной ножкой на культю шейки бедра с целью восстановления конгруэнтности в суставе и сохранения потенции ПОБК к росту (по патенту №2125848);

- данный способ может быть выполнен у детей до пятилетнего возраста, то есть в периоде интенсивного роста;

- положительный результат лечения получен в 6 случаях из 7;

- забор аутооттрансплантата на питающей мышечной ножке следует проводить малотравматично. В качестве питающей мышечной ножки предпочтительнее использование *m. tensor fascia latae*.

Список литературы

1. Новосел Н.И. Ортопедическое лечение деформаций коленного сустава у детей и подростков: автореф. дисс ... канд. мед. наук /Н.И. Новосел. - М., 1992. – 25 с.

2. Чочиев Г.М. Ортопедическая реабилитация детей и подростков с последствиями гематогенного остеомиелита бедренной кости: автореф. дисс. ... канд. мед. наук /Г.М. Чочиев. - М., 1996. - 18 с.

3. Даниелян О.А. Деформации суставов нижних конечностей у детей и подростков при последствиях гематогенного остеомиелита: автореф. дисс. ... д-ра мед. наук / О.А. Даниелян. - С-Петербург, 1996. - 34 с.

4. Андрианов В.Л. Восстановительное лечение детей и подростков с последствиями перенесенного гематогенного остеомиелита / В.Л. Андрианов, А.П. Поздеев, О.А. Даниелян, Е.Г. Сосненко // Сб. научн. трудов «Актуальные аспекты лечения заболеваний и поражений опорно-двигательного аппарата у детей». – С-Пб, 1994. - С.301-302.

5. Wandl-Vergesslich K.A. Diagnostic imaging in osteomyelitis. Characteristics in childhood / K.A. Wandl-Vergesslich, M. Breitenseher, R. Fötter // Radiologie. - 1996. – V. 36 (10). - P.805-812.